

FLUID ART USLUBIDA ABSTRAKT KOMPOZITSIYA YARATISH

Sidikov Shuxrat Sharipovich

Buxoro viloyat Buxoro shahar

32-umumta'lim maktabining 1-toifali

Tasviriy san'at va chizmachilik fani o'qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada fluid-art uslubida abstrakt kompozitsiya yaratish haqida, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda va tasviriy san'at darslarini tashkil etishda turli uslublarni qo'llanishidan qat'iy nazar o'qitish didaktikasini tarbiyaviylik, ilmiylik, izchillik, ketma-ketlik, ko'rgazmalilik, nazariyot bilan amaliyotni birligi kabi printsiplarga doimo asoslanishi xususida mulohazalar yuritilib, o'quvchilarga fluid art uslubida abstrakt kompozitsiya yaratishning bosqichma-bosqich chizilishi yoritilib berilgan.

Kalit so'zlar: Fluid-Art, Akril, Kanvas, mavhum, dog'lar.

Fluid Art nima? Bu rasm yaratish uchun suyuq akril bo'yoqlardan foydalanadigan mavhum san'at shaklidir. Akril bo'yoqlar xolst ustiga quyiladi va bir-biri bilan o'zaro ta'sirlanib, noyob va vizual organik motiflarni yaratadi.

Fluid Art - juda oddiy rasm chizish texnikasi bo'lib, rasm yaratish uchun hech qanday maxsus ko'nikma yoki ta'lim talab qilinmaydi va ranglar va mavhum shakllarning xilma-xilligi

tufayli bunday rasm interyer uchun ajoyib bezak bo'ladi.

Fluid Art uslubida rasm yaratish uchun qanday materiallar kerak? Fluid Art uslubida rasm yaratish uchun sizga quyidagi materiallar kerak bo'ladi:

- akril bo'yoqlar;
- o'rtacha;
- zambildagi kanvas;

- bir martalik stakanlar;
- spatulalar;
- lak

Fluid Art -abstrakt rangtasvirning yangi yo'nalishi hisoblanadi.

“Fluid Art”ning ma'nosi suyuqlik suyuqlik, san'at san'at degan ma'noni anglatadi.

Fluid Art usuli bilan chizilgan rasm insonning ichki dunyosi va uning ruhiy holatini aks ettiradi. Uni yaratish uchun sizga maxsus chizish ko'nikmalariga ega bo'lishingiz shart emas. Bo'yoqni qo'llash jarayoni meditatsiyaga o'xshaydi. Har bir harakat bilan xolstda ajoyib naqshlar, rang-barang dog'lar, nafis chiziqlar va murakkab shakllar qoladi.

Mavhum san'at uslubidagi ijodlar zamonaviy dunyoda juda qimmatlidir. Ularning har biri o'ziga xosdir. Ular ko'zni o'ziga tortadi, gipnoz qiladi va hatto san'atdan uzoq bo'lganlarning ham e'tiborini tortadi.

Fluid Art bilan xolstga bo'yoq qo'llash ajoyib va juda hayajonli jarayondir. hissiy holatni

normallashtirish va salbiydan xalos bo'lish. U bir necha bosqichlarga bo'linadi.

Kanvas tayyorlash. Biz xolstni zambilga mahkamlash orqali tayyorlaymiz. Qog'oz yetarlicha qalin bo'lishi kerak. Ko'proq qulaylik uchun

kelajakdagi rasmlarni qandaydir tepalikka o'rnatish yaxshiroqdir. Bu plastik idishlar, idishlar va boshqalar bo'lishi mumkin.

Ranglarni idishlarga quyish. Biz turli xil rangdagi akrillarni stakanlarga quyamiz.

Akrilni suyultirish. Har bir to'ldirilgan stakanga 2:2:1 nisbatda o'rta/akril/ suv quyning (masalan: 20 ml o'rta, 20 ml akril bo'yoq va 10 ml suv). Har bir aralashmani yaxshilab aralashiring, bir xil aralashma hosil bo'lgunicha.

Akril bo'yoqlarning har xil turlari ushbu texnikaga mos keladi, ammo sizning rasingiz qancha vaqt davomida chiroyli jozibali ko'rinishni saqlab qolishi bevosita ularning sifatiga bog'liq. Yangi boshlanuvchilar uchun birinchi ish uchun arzon mahalliy bo'yoqlar etarli bo'ladi. Agar siz haqiqatan ham yaxshi narsalarni olishni istasangiz yoki hatto rasmlarni sotmoqchi

bo'lsangiz, sifatli pigmentli import qilingan bo'yoqlarga pul sarflash yoki Fluid Art uchun tayyor to'plamlardan foydalanish mantiqan. Esingizda bo'lsin, bo'yoq qanchalik arzon bo'lsa, ranglar shunchalik xiralashgan, ranglarning noto'g'ri aralashishi va hokazo.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Atayeva, F. (2022). KIYIMLARGA NAMLAB-ISITIB ISHLOV BERISHDA SHAKLNI SAQLASH XUSUSIYATINI YAXSHILASH MAQSADIDA ZAMONAVIY PRESSLARNING ISHCHI ORGANLARI KONSTRUKSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH. *Science and innovation*, 1(A5), 221-225.

2. F. Atayeva (2022). KIYIMLARGA NAMLAB-ISITIB ISHLOV BERISHDA SHAKLNI SAQLASH XUSUSIYATINI YAXSHILASH MAQSADIDA ZAMONAVIY PRESSLARNING ISHCHI ORGANLARI KONSTRUKSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH. *Science and innovation*, 1 (A5), 221-225. doi: 10.5281/zenodo.7050207

3. Allaberganovna, A. F. (2022). Improvement of the Design of Working Bodies of Modern Presses to Increase Shape-Saving Characteristics During Moisture-Heat Treatment of Clothes. *Miasto Przyszłości*, 28, 17-19.

4. Allaberganovna, A. F. (2022). KIYIMLARGA NAMLAB-ISITIB ISHLOV BERISHDA SHAKLNI SAQLASH XUSUSIYATINI YAXSHILASH MAQSADIDA ZAMONAVIY PRESSLARNING ISHCHI ORGANLARI KONSTRUKSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH. *Scientific Impulse*, 1(2), 117-122.